

SHAYBONIYLAR VA ASHTARXONIYLAR DAVRIDA QURILISH ISHLARI VA ME'MORCHILIK

Aripova Ozoda Xayrullayevna
Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolasi davridagi qurilgan me'morchilik obidalari, sulola tomonidan yaratilgan binolar va inshootlar haqida so'z boradi. Bundan tashqari bu davrda yaratilgan va hozirgi kungacha saqlanib kelayotgan me'moriy inshootlar to'g'risida ham ma'lumotlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: Shayboniylar, Ashtarxoniylar, madrasa, masjid, maqbara, loyiha, yodgorlik, hukmdor, me'morchilik, inshoot.

Me'morchilik – qadimdan yurtimizda ajdodlarimiz tomonidan yaratib kelingan moddiy madaniyatning eng muhim ijodiy mahsullaridan biri hisoblanadi. Me'morchilik o'tmishda ham va hozirda ham xalq amaliy ijodiyotida turli bino va inshootlarning qurilishi san'atini ifodalovchi, katta mahorat hamda mehnat talab qiluvchi ijod turi bo'lib, xalqning bu sohadagi o'ziga xos tarixini, madaniyatini, ijtimoiy-siyosiy qudratini, diniy va dunyoviy qarashlarini, maishiy hayotini ma'lum shakllarda mujassam etadi.

Me'morchilik shaharsozlikning asosidir. Chunki me'morchilik asarlari qatoriga turli-tuman katta-kichik binolar, uy-joylar, me'moriy majmualar, maydonlar, turli monumental qurilishlar, usti ochiq va yopiq turli soha, yo'nalish, kasblarga mo'ljallangan inshootlar kiradi.¹

Yurtimizda o'tgan bir necha yuz yilliklar davomida, jumladan, XVI asr boshlaridan boshlangan o'zbek xonliklari hukmronligi davrlarida ham me'morchilik madaniyati rivojida o'ziga xos yuksalish jarayonlari ro'y berib bordi. To'g'ri, ushbu asrlarda har uchchala xonliklar o'rtasida tez-tez bo'lib turadigan urushlar, ziddiyatlar, shuningdek, har bir xonlikning o'zidagi turli maqsaddagi ichki kurashlar madaniyatning barcha sohalari qatori me'morchilik sohasi rivojiga ham salbiy ta'sir etmay qolmagan. Shunga qaramay, xalq me'morchiligida O'rta Osiyo me'morchiligining ajoyib an'analari to'xtab qolmadi. Bu ulkan hududda yashovchi o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz, turkman, qoraqalpoq xalqlarining yashash va turmush tarzi bu me'morchilikning o'ziga xos milliy tomonlarini belgilashda va davom ettirishda muhim rol o'ynadi. O'zbekiston me'morchiligining asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelayotgan an'ana va qonun-qoidalari xonliklar hukmronligi davrida ham o'ziga xos yo'nalishda davom etdi, yuzlab turli me'morchilik madaniyati asarlari bunyod etildi.²

Shayboniy hukmdorlar davrida shaharlar va ularning atrofini obod qilishga harakat qildilar. Jumladan, Buxoro, ya'ni poytaxtda memorchilikga katta etibor berildi. Mir Arab Madrasasi Ubaydullaxon in'om etgan mablag' hisobiga Shayx Abdulla tomonidan 1530-1536 yillar mobaynida qurilgan. Mir Arabning asl ismi Said Abdullox, U naqsh bandiya tariqatining rivojlanishiga katta xissa qo'shgan, madrasa qurilishini nihoyasiga yetkaza olmagan, 1536 yili vafotidan so'ng vasiyatiga ko'ra kuyovi Zakariyo qurilishini oxiriga yetkazgan. Mir Arab madrasasi Minorai Kalonning qarshisida joylashgan. Bu madrasa O'rta Osiyoda diniy maktablari qurilishiga xos an'anaviy loyiha va mujassamlik o'z ifodasini topgan. Buxoroning 2500 yilligi munosabati bilan madrasa peshtoqa va gumbazlaridagi to'kilib ketgan koshim kori naqshlar va yozuvlar qayta tiklandi³.

¹ Hamidov X. XVI-XIX asrlarda yurtimiz madaniyati tarixidan lavhalar. T.:Fan. 2009. B-73.

² O'sha asar.?

³<http://uz.denemetr.com/docs/768>

Samarqandda ham Shayboniylar sulolasi nomi bilan bog'liq me'moriy obidalar ko'plab uchraydi. Masalan, Shayboniylar daxnasi-XVI asr memoriy yodgorligi. Shayboniixon 1510 yili Eron shoxi Ismoil I Safaviy bilan bo'lgan jangda xalok bo'lgach, Samarqandga olib kelib o'zi tomonidan qurila boshlanib, keyinroq 1515-1516 yillarda to'liq bitkazilgan madrasada marmar supa ostida dafn etilgan. Supa ostiga Shayboniixonidan tashqari boshqa Shayboniy Sultonlar: Maxmud Sulton, Muhammad Temur Sulton, Abulxayir Sulton va boshqalar dafn etilgan. Samarqandda yana Abduraxim Sadr madrasasi qurilgan.

Baroqxon madrasasi Toshkentda (1531-1532 yil XVI asrning ikkinchi yarimi)da qurilgan madrasa. Madrasaning qarbiy qismi bir muncha oldinga chiqqan. Poydevori toshdan, qalin devorlari turli xajmdagi pishiq g'ishdan ishlangan. Madrasa o'rnida dastlab ikki (katta va kichik) maqbara bo'lgan. Kichik maqbarada Barroqxonning qabri bor. 1904 yilda masjidga aylantirilgan katta maqbarada Toshkent xokimi Suyunchxo'ja qabri joylashgan. Barroqxon ikki maqbarani o'z ichiga olgan madrasa qurdirgan. XX asr boshlaridagi tamir vaqtida qadimgi bezaklarning qoldiqi ko'chirib tashlanib, oq ganch bilan suvalgan, Baroqxon madrasasi naqshlarining go'zalligiga va qurishi uslubi jihatidan Samarqandning eng yirik, yaxshi me'moriy yodgorliklaridan sanaladi. 1946 yil, 1949 yil, 1951 yil, 1967 yillarda madrasada tamir ishlari o'tkazilgan.

Hozirda Baroqxon madrasasida O'zbekiston Musulmonlari idorasi joylashgan. Bu davrning yana Karmona yaqinida Zarovshon daryosi ustiga qurilgan ko'pri juda mashxur (1582 yil). Bu haqida Buxoroga kelgan ingliz elchisi Antoniy Jenkinson shunday deydi: "Buxoro juda katta shahar, unda qishlik imoratlar, serhasham binolar ko'p." "Hammalar shunday mohirlik bilan qurilganki, ularning misli dunyoda yo'qdur"⁴.

Ashtarxoniylar hukmronligi yillarida, ya'ni XVII-XVIII asrlarda ham me'morchilik sohasida bir qator ishlar amalga oshirildi. XVII-XVIII asrlarga kelib, mahobatli me'morchilikda mintaqaviy me'morchilik maktablari Xorazm, Movarounnahr, Farg'ona, Toshkent kabilarning o'ziga xos hususiyatlari kuzatiladi. Bu davrda Buxoro, Xiva, Samarqand, Toshkent, Shahrisabz, Termiz kabi ko'plab shaharlar o'rta asrlar an'anaviy tuzilish shakllarini saqlab qoladi. Mamlakatning barcha hududlarida ko'plab masjid va madrasalar, bozorlar, xonaqolar, karvon saroylar, rabotlar, hammomlar, sardobalar kabi me'moriy inshootlar barpo etiladi. Ayniqsa, Buxoroda Abdulazizxon tomonidan bunyod etilgan madrasani alohida ta'kidlab o'tish lozim. Undagi marmar taxtachalar, qimmat baho koshin bezaklar, nafis, ganchlik gumbazlar, ushbu davr me'morchiligida ham yetakchi an'analar saqlanib qolganligini anglatadi. Buxoroda Ubaydullaxon tomonidan madrasa va masjid, Boqi Muhammadxon tomonidan masjid, Subxonqulixon tomonidan kasalxona (Dorush-shifo), Nodir Devonbegi tomonidan masjid va madrasadan iborat me'moriy majmua – Labi Hovuz kabilar bunyod etilgan⁵.

Ashtarxoniylar sulolasi davrida Samarqandda ham hozirgi kungacha saqlanib qolgan me'moriy inshootlardan, ayniqsa, hozirgi kungacha saqlanib qolgan, o'z davrining yirik mulkdorlardan biri bo'lgan Yalangto'shbiyning Registon maydonida bunyod etgan ikkita yirik madrasasi hisoblanadi. Bu inshootlardan biri Ulug'bek madrasasi ro'parasidagi Sherdor madrasasi bo'lib, ular tuzilishi jihatidan bir-biriga o'xshab ketadi. Madrasaning nomlanishi uning peshtoqiga tasvirlangan ikkita sher tasviri bilan bog'liq bo'lib, ushbu madrasaning naqsh va bezaklarida qadimgi Sharq me'morchilik an'analari davom etganligi kuzatiladi.

Yalangto'shbiy tomonidan qurilgan ikkinchi inshoot Tillakori madrasasi ham ashtarxoniylar davridagi me'morchilikning nodir namunalardan hisoblanadi. Bu madrasa bezatilishida juda ko'p oltin ishlatilganligi bois ham "Tillakori" ("oltin qadalgan") deb nomlangan. U o'z vaqtida juma masjidi vazifasini ham bajargan. Yalangto'shbiy qurdirgan ushbu ikkita inshoot Samarqanddagi Registon maydonining yaxlit me'moriy ansabli bo'lib shakllanadi. Shuningdek, bu davrda Samarqand atrofida

⁴O'sha asar. B-?

⁵Eshov B. O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi. 267-268-bb

Nazrdevonbegi madrasasi, Xo'ja Ahror qabri oldida madrasa, shahardagi Qozi Soqiy madrasasi, Samarqand va Buxoro yo'lida ko'plab sardobalar bunyod etiladi⁶.

Bundan tashqari ashtarxoniylar davrida Balxda Nodirmuhammadxon, Subxonqulixon madrasalari, Balxat atrofida qator chorbog'lar saroylari bilan, Balxarkidagi imoratlar, Jome' masjidi, Hazrati Ali mozoridagi gumbaz, Xivadagi Arab Muhammadxon, Xo'jamberdi Sherg'oziyxon madrasalari, Buxoroda Poyandaviy otaliq masjidi, Shodimbek madrasasi, Bozori go'sfand madrasasi, Qarshida Shermuhammadbiy va Xo'ja Kurboniy madrasalari, Shahrisabz atrofida Xo'ja Ilmkon me'moriy majmuasi kabi ko'plab inshootlar bunyod etiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, manbalar Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolasi davrida me'morchilik ishlarida ham o'zlaridan qator yodgorliklar qoldirganligini, bu ishda nafaqat sulola namoyondalari balki o'sha davrning ko'zga ko'ringan yirik zodagonlari, hukmdorlari ham chetda qolmaganlarini anglatadi. Ushbu inshootlar bu davrda mamlakatda mavjud bo'lgan o'zaro urushlar va murakkab siyosiy vaziyatga qaramasdan Movarounnahr me'morchiligida azaliy an'analar davom etgaligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshov B. O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi Toshkent- 2012.
2. Hamidov H. XVI-XIX asrlarda yurtimiz madaniyati tarixidan lavhalar. T. Fan. 2009
3. To'rayeva H. Ashtarxoniylarning uchinchi hukmdori \ Buxoro mavjlari 2007.
4. Eshov B. Odilov A. O'zbekiston Tarixi II kitob T.: Donishmand ziyosi, 2020
5. <http://uz.denometr.com/docs/768>

⁶O'sha asar. B-267-268.